

**KOREYS TILIDA SHEVALARNING RIVOJLANISHI VA O'ZGARIB
BORISHNING TILGA TA'SIRI HAMDA AHAMIYATI**

Axrorova Munajat Oqnazar qizi

Samarqand Davlat Chet Tillar Instituti magistranti

E-mail: munajat0886@icloud.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola koreys tilidagi shevalar va ularning nisbat kategoriyalari qo'llanilishi, shevalarning og'izdan og'izga o'tihda o'zgarishlarga uchrashi, koreys tilidagi dialektlarining ishlatilishi o'rganilib, ularning tildagi o'rni va ahamiyati ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Sheva, dialectizm, fonetik o'zgarish, ma'no o'zgarishi, matn, adabiy til, izohli lug'at.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7622346>

Annotation: This article discusses the use of Korean dialects and their relative categories, changes in dialects from mouth to mouth, the use of Korean dialects in the Korean language, and their importance in the language.

Key words: Dialect, dialectism, phonetic change, meaning change, text, literary language, explanatory dictionary.

Odatda Koreyadagi barcha maktab darsliklarida 'qurbaqa' so'zi '개구리' deya beriladi. Adabiy tilda ham aynan mana shu so'z qabul qilingan. Biroq chekka tuman va qishloqlarda '개구리' so'zi deyarli ishlatilmaydi. Agarda chekka tumanlarda yashovchi aholi orasida ushbu so'zni ishlatgan odamni uchratib qolsak, u shak-shubhasiz kundalik hayotda adabiy tildan foydalanayotganini bilishimiz mumkin. Koreys tilshunoslari tomonidan tuzilgan "Koreys shevalarini qidirish programmasi" dan '개구리' so'zini izlab ko'radigan bo'lsak ushbu so'zning boshqa variantlari 100dan ortiqligini ko'rishimiz mumkin. Oddiy qilib aytganda, '가개비 (Jeju), 개구리 (Seul, Kyonggi), 개구락지, 개고태기, 깨고락지, 깨오락지 (Cholla, Chungchong), 개고리, 깨고리 (barcha tumanlar), 머구리, 떡장구, 멀구락지, 메구래기, 메구리, 맥장구 (boshqa hududlar) va hokazo turli shakllari mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Aslida bu so'zlar bitta so'zdan kelib chiqqanini hisobga oladigan bo'lsak, uzoq vaqt davomida hududlar aro tarqalib borib, har bir hududning til xususiyati, til qonun qoidasiga ko'ra aytilishi va yozilishi o'zgarib borgan. Albatta yagona so'z sifatida '개구리' so'zi qabul qilingan bo'lib, maktab darsliklarida ham o'quvchilarga aynan shu so'z o'rgatib kelinadi. Unda bu yerda shunday savol tug'iladi: Nima uchun har bir hududda har xil shevalardan foydalaniladi? Aslida har bir so'zning asl yagona so'zi doimo mavjud bo'lgan, biroq ular hududlarga tarqalib asta-sekinlik bilan o'sha hududning til qoidalariga asosan shakli, aytilishi, yozilishi o'zgarib borgan.

Aynan shu sababdan shevalar paydo bo'lgan. '개구리' so'zining dialektik variantlari juda ko'p bo'lib, maktab darsliklarida o'rgatiladigan varianti adabiy so'z sifatida koreys adabiy til lug'atiga kiritilgan. Ko'plab hududlar madaniyati zaminida paydo bo'lgan shevalar adabiy til lug'atiga kiritilmay, yagona asosiy variantlarigina kiritilganining sababi, davlatni boshqarishda bitta asosiy variantdan foydalanishning maqsad qilinganidir.

Koreys tilshunosi NaHeMi o'z ilmiy ishi usida ishlash jarayonida Koreyaning turli viloyatlariga borib shevalar bo'yicha bir qancha izlanishlar olib borgan. Diktafondan foydalangan holda mahalliy yoshi katta kishilarning gaplarini yozib olib, keyin ularni qayta-qayta tinglab, daftariga qayd qilib borgan. Bir kuni bobosining do'stlari uyiga mehmonga kelishganida ularning suhbatini ham qayd qiladi. Suhbatda shunday gaplar bor edi:

“아이, 아프담서언지병원으다녀왔대야?” (아니, 아프다면서언제병원에다녀왔는가?)

“내가강아퍼가꼬포도시왔고만.” (내가그냥아퍼서겨우왔어.)

Tilshunos qariyalar ishlatayotgan so'zlarning adabiy tildagi so'zlardan butunlay farq qilishini ko'rib hayratlanadi.«Odamlar gapirayotgan gapi bilan biz yozadigan gaplarning yer bilan osmoncha farqi bor ekan» deydi u o'z qaydlarida.

우리말을잘해야하고,

우리글을잘써야한다.

우리말과우리글을잘하는일은모두사람의생각과느낌을바르게잘표현하는일이다. (O'z tilimizda yaxshi gapirib, o'z yozuvimizda yaxshi yoza olishimiz kerak. Bizning til va bizning yozuvimizdan to'g'ri foydalana olsakkina va his-tuyg'ularimizni to'g'ri ifodalay olamiz)

Tilshunosning yuqorida aytgan gaplari umuman olib qaraganda to'g'ri. Tildan va yozuvdan to'g'ri foydalanish lozim albatta. Lekin ko'pchilik odamlar yozuvga jiddiy etibor bersada, gapirishda umuman ahamiyat berishmaydi. O'zbek tilida ham bu vaziyat begona emas. Gapni qanchalik oddiy gapirsak shunchalik tushunish oson deb o'ylaganimiz sababli bu haqida jiddiy o'ylab ko'rmaymiz. Choson davrining davlat boshqaruvi haqidagi '조선왕조실록' (Choson qirolligi qaydnomasi) qo'lda har kuni bitta-bittalab Choson qirolligining muhim ishlarinin qayd qilib borgan qaydnoma madaniyati hisoblanadi. Ushbu qaydnoma Imjin urushi davrida Collabuk-doning Chonju shahrida yaxshi saqlangan bo'lib, hozirgi kunda Koreya madaniy tadqiqot markazida saqlanib kelinayotgan fahrlanishga arziydigan madaniy meros hisoblanadi. Biroq Choson davrida barcha narsani qayd qilish ham qiyin bo'lgan, shu sababdan ishlatilgan so'z va gaplarining ko'pchiligi hozirga kelib yo'qolib ketgan. Biz bunday madaniyatni noshakliy madaniyat deya ataymiz. So'zlar doim bir xil shaklda saqlanib qolmaydi. Ular og'izdan og'izga o'tib sekin-asta o'zgarib boradi. Bunga koreys milliy qo'shiqlaridan misol keltiradigan bo'lsak, Cholla-doda ko'p kuylanuvchi 판소리 milliy qo'shig'i qayd qilinmagan madaniy merosligi tufayli noshakliy madaniyat namunasi hisoblanadi. Biroq 판소리 qo'shig'ining mazmuni oz bo'lsada tarkibida yozib qoldirilgan 『열여춘향수절가』, 『심청전』 va shunga o'xshash koreys qadimgi milliy asarlari shakliy madaniyat asarlari hisoblanadi.

Chejudoda Cheju shevasini '제주어' (Cheju tili) deya atashib, uni saqlab qolish uchun doimiy izlanishlar va tadqiqotlar tilshunoslar tomonida amalga oshirilib kelinmoqda. Chejudoda 『

제주어사전』 (Chejudo shevasi lug'ati) ham keng ko'lamda foydalanuvchilar uchun ishlab chiqilgan.

Chekka hududlarda foydalaniluvchi shevalar, masalan ‘겁나게 많다.’, ‘포도시 끝냈다.’ kabilarda ishlatiluvchi dialektlar oddiy xalq orasida ko'p ishlatilmaydi. Albatta adabiy til bunga halal beishi tabiiy hol.

“엄마, 보고자 펴요. 엄마가 해주느 거시기, 머시냐?

그거시기, 응소고기 멸국을 조개떡고싶은디어찌야 쓴대요?”

Yuqoridagi keltirilgan misoldagi kabi, katta yoshli kishilarga xat yozganda yoki do'stiga elektron xabar yo'llaganda oddiy xalq orasida dialeklardan foydalanilmaydi. Sheva og'izdan og'izga o'tib keladigan so'zlar ekanligi tufaylidir. Shu sababdan koreyslar yozganda sheva so'zlardan kam foydalanib, ularni asosan og'zaki muloqotlarda ishlatishi sababli shevaga oid so'zlar asta sekin yo'qolib borishi, yoki yangilanib borishi mumkin.

Cholla-do shevasida ‘피벗다’ degan so'z bor. Bu so'z aslida ‘괴벗다’ so'zining o'zgarigan varianti hisoblanadi. Bu yerda ‘괴’ bo'g'ini ‘고의’ning qisqartirilgan shakli hisoblanadi. ‘고의’ so'zining ma'nosi ‘마지’ bo'lib, Cholla-doda ‘피벗다’ so'zi aslida ‘마지를 벗다’ ma'nosida ishlatilib kelingan. Shuning uchun ‘꽤복쟁이 친구’ degan so'z kelib chiqqan. Bu so'z yoshlik paytlari ishtonsiz ko'chada birga o'ynab katta bo'lgan yaqin do'st manosini ifodalaydi. Biro bu so'zni koreys adabiy lug'atidagi ‘발가벗다’ bilan birga bir teng ma'noda keladi deya olmaymiz. Bu so'zning butunlay boshqacha ma'nisi mavjud bo'lib, Cholla-doda adabiy so'z bo'lmish ‘발가벗다’ ni ‘피를 활썬 벗다, 피를 활딱 벗다’ deya ifodalanadi.

Shu kabi turli hududlarda shevalar oz-ozdan sekin-asta o'zgarishlarga uchrab kelmoqda. Aynan shu sababda hozirgi kunda adabiy so'z ‘개구리’ va shevadagi ‘깨구락지’ ning ma'nosi bitta deya olmaymiz. Adabiy tildagi ‘개구리’ so'zi ‘양서강 개구리목의 동물을 통틀어 이르는 말’ deya adabiy til lug'atida izohlanadi. Biroq shevadagi ‘깨구락지’ so'zi zamirida o'sha hududda yashovchi xalqning tajribalari va boshidan kechirganlari mujassam etgan. Sababi qurbaqani bolaligida tutgan xotiralari, uni tutaman deb suvga tushib ketgani haqidagi xotiralari va hokazolar har bir kishida farq qiladi. Aynan shunday tajribalar va xotiralar ‘깨구락지’ so'zini eshitganda esga tushadi. Shuning uchun shevaga oid so'zlar bizni o'tmish bilan bog'lab turuvchi g'ariyib vosita hisoblanadi.

Bu fikrimizga adabiyot misolida ham olib qarashimiz mumkin. Nima sababdan shoir va yozuvchilar shevalardan ko'p foydalanishadi deb o'ylaysiz? Qaysi hududda tug'ilganidan qat'iy nazar shoir va yozuvchilar Shevalardan o'z ijodlarida ko'p foydalanadilar. Ko'pincha she'r va romanlar adibning o'z tajribalaridan kelib chiqib yoziladi. Ko'p hollarda yoshlik paytlaridan boshlab ulg'aygunicha boshdan kechirganlari asosida ijod qilishgani sababli o'sha damlarga qaytish uchun qandaydir vositalar kerak bo'ladi, hamda bunda hollarda aynan shevalr ularga yordam beruvchi asosiy qurol hisoblanadi. Shoira Kim So Wolning she'rida ifodalangan ‘산새는 왜 우노, 시메山골嶺 넘어 갈라고 그래서 울지’, Kim Yeong Nan she'rida ifodalangan ‘오--매, 단풍 들것네.’, Seo Jong Juning she'ida ifodalangan ‘배암’ va boshqa ko'plab shevaga xos so'zlar bu fikrimizga isbot bo'la oladi. Che Man Shikning 『태평천하』, 조정래의 『

태백산맥』, Choi Myong Hwaning 『혼불』, 박경리의 『토지』, Lee Mun Guning 『우리동네』 asarlarini o'qiganimizda duch keluvchi son sanoqsiz o'sha hududlarning shevalarini bilmay turib o'sha asarlarni qalban his ila olishimiz, tushuna olishimiz qiyin. Ijodkorlar o'zlari tug'ilgan joylarning shevalaridan foydalanmasdan turib yoshlik davrlariga qayta olishlari, boshidan kechirganlarini so'zlab berishlari mumkinmi? Ana o'shanday adiblarning ijodida foydalanilgan shevalar bugungi kunda bizga begona emas. Ular haliga koreys tili madaniyatida saqlanib qolgan va shu madaniyatdan bahramand bo'lishimizga sababchi bo'lishmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Koreys tili leksikologiya" Kim Chun Sok. Toshkent, 2007.
2. '외국어인을 위한 한국어' I-qism. 대한민국, 서울, 커뮤니케이션북스, 2005.
3. 교사용지도서국어의미론. - 교육인적자원부, 2007 년.
4. 서강한국어. Student book 3B. - 서강대학교한국어교육원 2005 년.
5. 동양새국어사전. - 동아출판사 1992 년.
6. Rahmatullayev Sh" Fraziologik birliklarda ob'ekt kategoriyasi"/ ToshDU ilmiy asarlar to'plami. 1964
7. Hojiyev A.Fe'l. "Hozirgi o'zbek adabiy tili". 1980 5. Izohli lug'at 420-bet.
8. Turg'unov J. "O'zbek tili shevashunosligi tarixi". 1999. 45-bet.
9. Вауmatova, M. (2022). Проблема перевода и адаптации непереводимой терминологии (на примере английского и корейского языков). *Chet tillarni o'qitishda dolzarb muammolar, innovatsiyalar, an'analar, yechimlar va badiiy adabiyotlar tahlili*, 1(01), 190-192.
10. Ирода Фуркатовна Баёнханова (2022). КОРЕЙС ВА ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ПАРЕМИОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ҚИЁСЛАБ ЎРГАНИШИ. *Scientific progress*, 3 (3), 265-269.
11. Bazarova, Shahlo Shuxratovna (2022). LI XE JO ASARLARIDA GENDER TENGLIK MUNOSABATINING ILGARI SURILISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 24), 180-188.
12. Bazarova, Shahlo Shuxratovna (2022). SAIDA ZUNNUOVA ASARLARIDA FEMINISTIK QARASHLARNING AKS ETTIRILISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 24), 155-164.
13. Eshimova, Sharofat Kenjaboyevna (2022). KOREYS BADIY ADABIYOTIDA PERSONIFIKATSIYANING IFODALANISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (Special Issue 24), 356-364.
14. Назарова, Ш. (2017). О масштабе реализации феномена транспозиции. *Иностранная филология: язык, литература, образование*, 2(3 (64), 83–87. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/foreign_philology/article/view/582
15. <http://koreanbooks.ucoz.ru>
16. <http://www.geocities.com>.
17. <http://riss.go.kr>
18. <http://naver.com>